

ISSN (o): 3030-3362

N^o 4(13)

IV. 2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

[@fer_teach_uz](https://t.me/fer_teach_uz)
 +99893-343-13-14
 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

PARFYUMERIYA DO‘KONINI DASTURIY TAMINOTI

Abidov Adxamjon Abdumajid o‘g‘li
Andijon mashinasozlik instituti
“Axborot texnologiyalari” kafedrasida assistenti

Raxmatova Nargiza Mahmudjon qizi
Andijon Mashinasozlik instituti
4-bosqich talabasi

Annotatsiya. Ushbu parfyumeriya do‘konini dasturiy taminotini yaratish haqida. Do‘kon faoliyatining natijalarini, sotilgan mahsulotlar statistikasini va mijozlarning afzalliklarini hisoblash uchun ma‘lumotlar tarqatish va hisobotlar tuzishni o‘z ichiga oladi.

Kalit so‘zlar. Do‘kon, mahsulot, mijoz, ombor, tizim, dasturiy, tuzish.

PERFUMERY SHOP SOFTWARE

Abidov Adxamjon Abdumajid ugli
Andijan machine building institute
Assistant of the "Information Technologies" department

Rakhmatova Nargiza Mahmudjon kizi
Student of Andijan machine building institute

Abstract. About creating this perfume shop software. Includes data distribution and reporting to calculate store performance, sales statistics, and customer preferences.

Keywords. Store, product, customer, warehouse, system, software, build.

Parfyumeriya do‘konining dasturiy taminoti yaratish uchun qadamlar quyidagilardir.

Ma‘lumot tizimi. Mahsulotlaringiz, ularning turlari, yetkazib berish va ombor boshqaruv tizimini yaratish. Ma‘lumotlar bazasida har bir mahsulot uchun ma‘lumotlar (nomi, turi, narxi, qolgan miqdori, katalog raqami, rasm, tavsiflar, vaqtincha chegirma, to‘lov shartlari) saqlanishi kerak.

Onlayn sotish. Onlayn platforma (vab-sayt yoki mobil ilova) orqali mahsulotlar sotilishi uchun tizim tuzilishi. Mijozlar uchun oson va qulay tizim tuzish.

Xaridorlar boshqarish tizimi. Mijozlar ro'yxati, ularning tarixi va harakatlarini boshqarib, mijozlar bilan aloqa qilish uchun CRM (Xaridor Muharriri Tizimi) tuzilishi.

Ombor boshqarish. Mahsulotlar ombori, kirim-chiqimlar, qolgan mahsulotlar, va yetarli miqdorlar monitoring qilish uchun ombor boshqarish tizimini o'rnatish. Xaridorlar bilan aloqalar. Xaridorlarga chegirmalar, takliflar, yangiliklar yuborish uchun avtomatlashtirilgan xabarlar va e-rasmlar yuborish tizimini yaratish.

Hisobot va statistika. Do'kon faoliyatining natijalarini, sotilgan mahsulotlar statistikasini va mijozlarning afzalliklarini hisoblash uchun ma'lumotlar tarqatish va hisobotlar tuzish. Tayyor mahsulot retsenziyalari va sharhlar. Mijozlar uchun tayyor mahsulot reytinglari va sharhlarni qo'llash tizimini o'rnatish.

To'lov tizimi. Turli to'lov usullarini qo'llash tizimini tuzish. Kredit kartalari, onlayn to'lov shakllari, naqd pul va boshqa usullar orqali to'lov qabul qilish imkoniyatini yaratish.

Mijozlarga maxsus takliflar va chegirmalar. Xaridorlar tarixini va o'z xususiyatlari bo'yicha mahsulotlar uchun maxsus chegirmalar va takliflarni avtomatlashtirish. Amalga oshirish uchun ta'limotlar. Xodimlarni mahsulotlarga tushunish, mijozlarga xizmat qilish va dasturiy tizimni o'rganish uchun ta'limotlarni amalga oshirish.

Dasturiy taminotni yaratish jarayoni odatda IT mutaxassislarining yordami bilan olib boriladi, chunki ular dasturiy taminot, ma'lumotlar bazasi, va shakllantirish tizimlari bo'yicha yetarli tajriba va bilimga egalar. Parfyumeriya do'koni uchun dasturiy taminot yaratishda bir qator asosiy qadamlar va amallar bajarilishi kerak. Bu jarayon odatda IT mutaxassislarining yordamida bajariladi. Quyidagi bosqichlar parfyumeriya do'koni uchun dasturiy taminotni yaratishda foydalaniladigan umumiy qadamlar.

Talablarni aniqlash va tuzish. Do'kon e'tiborini jalb qilish uchun talablarni aniqlang. Mahsulotlar katalogi, mijozlar ro'yxati, chegirmalar, chegirma turlari, onlayn buyurtmalar, va ombor boshqaruv talablari kabi muhim talablarni belgilang.

Ma'lumotlar bazasini o'rnatish. Mahsulotlar, mijozlar, xodimlar, va xaridorlar ma'lumotlarini saqlash uchun tizimli ma'lumotlar bazasini o'rnatish. SQL yoki NoSQL tizimi ishlatilishi mumkin.

Xavfsizlik muhofazasi. Mijozlar va do‘kon ma’lumotlarini xavfsiz saqlash uchun xavfsizlik muhofazasi tizimini o‘rnatish.

Ma’lumotlar tarqatish va reklama. Do‘konni reklama qilish, mijozlarga chegirmalar va maxsus takliflarni xabar qilish uchun ma’lumotlar tarqatish tizimini o‘rnatish. Bu qadamlar tashqi dasturiy ta’minotlar (ERP, CRM, e-commerce tizimlari) va ma’lumotlar bazasini o‘z ichiga oladi. Dasturlar yaratish jarayoni do‘konning o‘lchamlari va maqsadlariga bog‘liq bo‘ladi.

To‘lov tizimi. Turli to‘lov shakllari (kredit kartalari, naqd pul, onlayn to‘lov shakllari) orqali to‘lov qabul qilish tizimini tuzing. Mahsulotlar va parfyum tayyorlash tizimi. O‘z maxsulotlarini tayyorlash, mahsulotlar qabul qilish va ularni sotish uchun maxsus tizimni o‘rnating.

Har bir ayol hayratlanarli nigohlarni ushlashni xohlaydi. Nafis va noyob tasvirni yaratish oson emas, siz zamonaviy aksessuarlar, moda kiyimlari va nozik bo‘yanish bilan nozik xushbo‘ylikni tanlashingiz kerak bo‘ladi. Aromalar chinakam buyuk kuchga ega: ular kayfiyatni ochib berishi, tasvirga ziravorlar, yengillik va nafislik qo‘shishi mumkin. Shu sababli, zamonaviy qizlar ko‘pincha a’lo sifatli va o‘rtacha narxdagi mahsulotlarning keng assortimentini taklif qiladigan yaxshi parfyumeriya do‘konini izlaydilar. Mijozlarning sharhlari Internetda har xil, ammo aksariyat hollarda ular ijobiydir. Ko‘pgina qizlar tez yetkazib berish, mukammal tanlov va saytning qulay interfeysini ta’kidlashadi. Ba’zi xonimlar etkazib berishni ta’kidlashadikechikishi mumkin, boshqa foydalanuvchilar noto‘g‘ri mahsulotni olishdi, lekin do‘kon hamma narsani darhol tuzatishga va noqulaylikni qoplashga harakat qildi.

Parfyumeriya dasturiy taminoti, parfyumeriyalarda mahsulotlar inventarini boshqarish, omborlarni boshqarish va mijozlar uchun eng sodda va samarali sotish jarayonini ta’minlash uchun juda muhimdir. Ushbu taminotning amaliyotlari va vazifalari quyidagilardan iborat bo‘lishi mumkin:

Mahsulotlarni inventarizatsiya qilish. Parfyumeriyada mavjud bo‘lgan har bir mahsulot inventarizatsiyadan o‘tkaziladi. Bu, parfyumeriya do‘konining joriy omborini aniqlash, ombordagi har bir mahsulot miqdorini hisoblash va kerakli bo‘lgan hollarda qo‘shimcha mahsulotlarni buyurtma qilish imkoniyatini beradi.

Omborlarni boshqarish. Parfyumeriya do‘koni dasturiy taminoti omborlarni boshqarishda yordam beradi. Bu, omborlar sovuqli va samarali bo‘lishi, mahsulotlar to‘g‘risida ma’lumotlarni saqlash, qoldiqni boshqarish, qo‘shimcha buyurtmalarni qabul qilish, xarajatlarni kuzatish va boshqa amaliyotlarni o‘z ichiga oladi.

Buyurtmalar va yetkazib berish. Parfyumeriya do‘koni dasturiy taminoti buyurtmalarni qabul qilish, ularning haqiqiy sotib olish va yetkazib berish jarayonlarini boshqarishda yordam beradi. Bu, mijozlar tomonidan berilgan buyurtmalarni qabul qilish, ularni to‘g‘ri belgilash, xarajatlar va pul miqdorlarini hisobga olgan holda fermanlarni yaratish va yetkazib berishni o‘z ichiga oladi.

Mijozlar bilan ishlash. Parfyumeriya do‘koni dasturiy taminoti mijozlar bilan ishlashni osonlashtiradi. Bu, mijozlar tomonidan berilgan buyurtmalarni qabul qilish, ular bilan aloqada bo‘lish, so‘rovlarini qabul qilish, mahsulotlar to‘g‘risida maslahat berish va ularni do‘konning xizmatlaridan foydalanishlarini ta‘minlashni o‘z ichiga oladi.

Analitika va ma‘lumotlar tahlili. Parfyumeriya do‘koni dasturiy taminoti o‘z ichiga do‘konning faoliyatiga oid ma‘lumotlarni to‘plab, ulardan tahlil qilishni o‘z ichiga oladi. Bu, eng yaxshi sotilgan mahsulotlar, eng ko‘p talab qilingan mahsulotlar, mijozlar tomonidan ko‘p so‘ralgan mahsulotlar va boshqalar haqida ma‘lumotlar ta‘lim etadi.

Parfyumeriya do‘koni dasturiy taminoti, do‘konda amaliyotlarni samarali boshqarish va do‘kondagi barcha jarayonlarni muvaffaqiyatli shakllantirish uchun muhimdir. Bu taminot, do‘kon boshqaruvchilariga va xodimlarga mahsulot inventarini boshqarish, mijozlar bilan yaxshi aloqada bo‘lish, sotib oluvchilar uchun qulayliklar yaratish va do‘kondagi faoliyatni optimallashtirishda yordam beradi.

Mahsulot ishlab chiqarish. Parfyumeriyalar dasturiy taminoti asosan parfyumlar, kolonyalar va boshqa kozmetik mahsulotlarni ishlab chiqarish uchun mo‘ljallangan. Bu, kimyo, fiziologiya va rivojlanayotgan texnologiyalar bo‘yicha mutaxassislar tomonidan boshqariladi.

Parfyum kompozitsiyalarini yaratish. Bu taminot parfyumlar, losyonlar va kolonyalarni yaratishda kerak bo‘lgan esas komponentlarni taminlash uchun yordam beradi. Bu komponentlar esa har bir mahsulotning o‘ziga xos nafasni va haqiqiyliğini ta‘minlayadi. Tarkibiy ishlab chiqarish. Parfyumeriyalar dasturiy taminoti, har bir parfyum, losyon yoki kolonyaning tarkibi va komponentlarini belgilaydi va ularga qo‘shimcha materiallar qo‘shish orqali o‘zlashtirishga yordam beradi.

Mahsulotlarni standartlashtirish. Dasturiy taminot, mahsulotlar tarkibini, xossalari va sifatlarini belgilab, ularga standartni ta‘lim etadi. Bu, mahsulotlar o‘zaro solishtirilganda, muvaffaqiyatli va ishonchli natijalarni ta‘minlashda juda muhimdi. Keyingi sohalar uchun ilg‘or tayyorlash. Parfyumeriyalar dasturiy taminoti, soha mutaxassislarini tayyorlashda yordam beradi. Bu mutaxassislar

parfyumlar, kozmetik mahsulotlar va kimyo materiallari sohasida yuqori saviyadagi bilim va ko'nikmalar bilan ta'minlashadi.

Rivojlanayotgan innovatsiyalarni o'rganish va qo'llab-quvvatlash. Dasturiy taminot, soha bo'yicha rivojlanayotgan innovatsiyalarni o'rganish, sinash va qo'llab-quvvatlashda muhim rol o'ynaydi. Bu jarayon parfyum va kozmetik mahsulotlar sohasida yangi yondashuvlarni va texnologiyalarni o'rganishni ta'minlaydi.

Umuman olganda, parfyumeriyalar dasturiy taminoti, parfyumlar va kozmetik mahsulotlarni ishlab chiqarish, ularning standartlari va sifatini ta'minlash, innovatsiyalarni o'rganish va rivojlanishda muhim rol o'ynaydi. Bu taminotning asosiy maqsadi, sifatli va ishonchli mahsulotlarni ishlab chiqarish orqali mijozlarni qo'llab-quvvatlash va ularga qulayliklar ko'rsatishdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. "The Secret of Scent" - Luca Turin.
2. "Essence and Alchemy: A Natural History of Perfume" - Mandy Aftel.
3. "The Perfume Collector" - Kathleen Tessaro.
4. "The Emperor of Scent: A True Story of Perfume and Obsession" - Chandler Burr.
5. "The Little Book of Perfumes: The 100 Classics" - Luca Turin va Tania Sanchez:

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 04. 2024	Vol. 02. Iss. 04. 2024	Том 02. Вып. 04. 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali tomonidan qo'llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMLarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Научно-методический журнал “ Исследования и внедрение ”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 04. 2024	Vol. 02. Iss. 04. 2024	Том 02. Вып. 04. 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.